

**К ВОПРОСУ ОБ АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ****ON THE QUESTION OF THE ANTHROPOCENTRIC PARADIGM
IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS****МИШАКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,***магистр, тьютор,**Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС».***MISHAKOVA TATIANA ALEKSANDROVNA,***Master, Tutor,**National University of Science and Technology MISiS.*

Данная статья посвящена рассмотрению специфики применения антропоцентрической парадигмы в современной педагогической науке. Определено, что понимается под «компетенцией». Выявлено значение личных потребностей студента в развитии как основных при построении и отборе содержания обучения языку. Охарактеризована суть преподавания языка при учете антропоцентрической парадигмы современного образования. Отмечено изменение роли преподавателя в процессе образования, что было проиллюстрировано авторами на конкретном примере. В результате сделан вывод о преимуществах ориентации образования на антропоцентрическую парадигму.

This article is devoted to the consideration of the specifics of the application of the anthropocentric paradigm in modern pedagogical science. It is defined what is meant by "competence". The importance of the student's personal development needs as the main ones in the construction and selection of the language teaching content is revealed. The essence of language teaching is characterized taking into account the anthropocentric paradigm of modern education. A change in the role of the teacher in the educational process was noted, which was illustrated by the authors on a concrete example. As a result, the conclusion is made about the advantages of orientation of education to the anthropocentric paradigm.

Ключевые слова: *антропоцентрическая парадигма, компетентностный подход, личностно-ориентированный подход, развивающий потенциал, познавательная сфера.*

Key words: *anthropocentric paradigm, competence-based approach, personality-oriented approach, developing potential, cognitive sphere.*

В современной педагогической науке происходит фокус на применение антропоцентрической парадигмы, которая предполагает смещение акцентов с объектов познания на субъект. С данной позиции человек познает мир через осознание себя, своей идеальной и материальной деятельности в нем [1]. Данная парадигма, ставшая основой научного мышления с конца 20-го века, вернула человеческое измерение процесса познания [4; 8].

Обращаясь к рассмотрению сущности антропоцентрической парадигмы мы отмечаем, что такое понятие как «компетенция» является её основой, поскольку отражает основные особенности способностей человека к социальному взаимодействию.

Термин «компетентность» отличается от понятия «компетенция» тем, что оно является продуктом процесса приобретения и осмысления каких-либо сведений с последующей выра-

боткой определенных действий на основе полученных сведений и опыта выполнения этих действий [7]. Из данных понятий вытекает компетентный подход, который характеризуется тем, что знания – это система сведений, существующих в сознании человека в таких формах как понятия, суждения, факты, законы и теории [2].

Также в рамках данной парадигмы межкультурное образование основывается на личностно-ориентированном или аксиологическом подходе. Согласно этому подходу, личность студента является высшей ценностью процесса обучения через иноязычное образование. Также он характеризуется и тем, что с его учетом в учебном процессе происходит овладение студентом комплекса знаний, навыков и умений и преобразование его ценностей, мотивов и личных позиций [5].

В современной педагогической науке в рамках антропоцентрической парадигмы происходят значительные изменения в направлении личностно-ориентированного подхода к обучению, то есть учитываются личные качества и особенности учащегося и его личные образовательные потребности. На первый план выходит развитие и совершенствование личности как языковой личности [6], представляющей собой многокомпонентный комплекс способностей, навыков, готовности решать коммуникативные проблемы [5].

В связи с изменением парадигмы современной педагогической науки происходит переориентация образования на принципы гуманизации и демократизации. Таким образом, для воспитания самостоятельной, развитой и образованной личности следует учитывать потребности, способности и интересы учащегося и включать развитие автономности в современный урок иностранного языка.

Также антропоцентрическая парадигма современного иноязычного образования предполагает и приобретение знаний о картине мира, овладение навыками и умениями производить различные действия в зависимости от возникающих условий (академическая, бытовая и другие среды), решения коммуникативных задач как в межличностных, так и в межкультурных взаимоотношениях, развитие критического мышления.

Сегодня образовательное учреждение теряет свой статус основного источника знаний, так как большая часть образовательной информации находится из Интернета и телевидения. Таким образом, школа и университет указывают направление, в котором следует двигаться учащемуся. Именно интернет и телевидение являются на сегодняшний момент основными источниками получения информации. Поэтому хранение, производство и трансляция знаний зависят в большей мере от информационных коммуникативных технологий [8].

В связи с широким использованием компьютерных технологий роль преподавателя в процессе образования также претерпевает изменения. Проиллюстрируем это следующим примером: роль преподавателя как основного источника информации утратила свою значимость, так как интернет и телевидение имеют способность транслировать большой объем сведений, ответственность преподавателя за результаты обучения учащегося распределяется и на самого учащегося. Благодаря развитию информационных технологий появляются новые формы обучения такие как индивидуальное, смешанное и дистанционное.

Теперь дисциплины подразделяются на модули, которые соответствуют конкретному уровню владения предметом. Поэтому широко распространены образовательные курсы, в рамках которых группы формируются не по возрастному признаку учащихся, а по уровню их подготовки. В связи с этим преподавание дисциплин становится более эффективным, и необходимость в составлении единого расписания пропадает [3].

Таким образом, в рамках антропоцентрической парадигмы происходящие изменения в сторону личностно-ориентированного подхода к обучению ведут к значительным корректировкам в процессе обучения студентов. Следовательно, при составлении учебного курса следует учитывать личностные качества и особенности учащегося и его личные потребности в

образовании и, соответственно, подбирать материал учитывая и развивающую цель обучения иностранному языку.

Учет антропоцентрической парадигмы современного образования становится одним из основных принципов при определении специфики иноязычного образования. Благодаря этому принципу личность студента приобретает другую роль, а именно, он преобразуется в субъект учебной деятельности и межкультурного общения, представляя собой необходимую составляющую иноязычного образования. Следовательно, именно личные потребности студента в развитии становятся основными при построении и отборе содержания обучения языку [5].

Согласно данному принципу, в процессе овладения иностранным языком основной упор делается на деятельность учащегося, а не учителя, а также на формирование самостоятельности как личностной особенности студента. Эта направленность образовательного процесса аналогична принципам деятельностного и личностно-ориентированного подходов.

Суть преподавания языка при учете данной парадигмы современного образования заключается в том, что учащиеся попадают в такие условия, когда появляется необходимость решать коммуникативные и когнитивные задачи самостоятельно. Благодаря этому процесс образования исключает возможность получения помощи преподавателя, то есть предполагается, что студенты формируют умение проводить коммуникативную деятельность автономно, уверенно изъяснять свои коммуникативные намерения и свободно взаимодействовать друг с другом в процессе социализации.

Также из антропоцентрического принципа образования следует, что современный учебный процесс на иностранном языке нацелен на подготовку учащихся к межкультурному общению. Поэтому межкультурная коммуникация является предметом иноязычного вузовского образования. Оно направлено на осознание студентом его существования в различных социокультурных сообществах. Отсюда следует, что студенту необходимо овладеть не только коммуникативной компетенцией в области устного и письменного общения на неродном языке, но и предметно-познавательными и социально эффективными компетенциями, которые заключаются в получении знаний о других культурах и в воспитании ценностей на основе чужой культуры (например, толерантности) соответственно [5].

Так ориентация образования на антропоцентрическую парадигму активизирует развивающие аспекты учебного процесса с целью выработки студентами умения быть «эффективным участником межкультурной коммуникации в ходе его подключения через различные каналы общения к новой для него социальной действительности» [5].

В современном высшем образовании происходит ориентация всего процесса обучения на учет антропоцентрической парадигмы, что предполагает применение личностно-ориентированного подхода в обучении. Следовательно, и в рамках иноязычного образования на первый план выходит развитие и совершенствование личности как языковой личности, представляющей собой многокомпонентный комплекс способностей, навыков, готовности решать коммуникативные проблемы.

Следовательно, при создании учебных курсов следует учитывать как личностные качества и особенности учащегося, так и его личные потребности в образовании и, соответственно, подбирать материал, учитывая и развивающую цель обучения иностранному языку. В контексте антропоцентрической парадигмы учебный курс ориентирован на становление у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, охватывающей личные качества студентов – знания, умения, навыки и способности – и потенциал устранять проблемы и автономно находить решения на вопросы, возникающие в процессе учебного, социально-культурного и профессионального или бытового общения на иностранном языке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранникова Г.И. Антропоцентрическая парадигма гуманитарного знания и её лингводидактическая интерпретация. Гуманитарный вестник, 2013. 2 с.
2. Борзова Е.В. Иноязычное личностно ориентированное образование на старшей ступени средней школы: дис. ... д-ра пед. наук. Санкт-Петербург, 2008. 53 с.
3. Валеева Л.Д. Антропоцентрическая модель педагогики: проблема формирования глобального сознания личности // Современные проблемы науки и образования. № 4. 2015. 7 с.
4. Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. 2001. №1. С. 64-72.
5. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. М.: Академия, 2006. 336 с.
6. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. 7-е изд. М.: Издательство ЛКИ, 2010. 246 с.
7. Сергеев Н.К. Педагогическое образование: поиск инновационных моделей // Педагогика. 2010. № 5. С. 66-73.
8. Тарева Е.Г. Система культуросообразных подходов к обучению иностранному языку // Язык и культура. 2017. № 40. С. 302-320.

© Мишакова Т.А., 2023.